

**TOPONIMLARNING MORFOLOGIK TUZILISHI VA FONETIK
XUSUSIYATLARI TAHLILI**

(Sherobod tumani toponimlari misolida)

Abdurafova Gulrabo Baxtiyor qizi,

Termiz davlat universiteti 2-bosqich talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada Sherobod tumani toponimlarining struktur va fonetik xususiyatlari atroflicha tahlil qilinadi. Toponimlarning tahlili va tasnifi doirasida uning struktur va fonetik xususiyatlarini kuzatish muhim jihatlardan hisoblanadi. Toponimlarning morfologik tuzilishi-sodda, qo'shma va murakkab tarkibli birliklar tasniflanib, ularning hosil bo'lish modellari aniq misollar yordamida ko'rsatib berildi. Shuningdek, joy nomlarining jonli tilda qo'llanishi natijasida yuzaga keladigan assimilyatsiya, dissimilyatsiya va reduksiya kabi fonetik o'zgarishlar lisoniy qonuniyatlar asosida tahlil qilindi. Sherobod tumani toponimlarining struktur va fonetik tahlili natijalari asosida qo'shma tarkibli, dissimilyatsiya o'zgarishli toponimlar yetakchi ekanligi aniqlandi.

Kalit so'zlar: Sherobod toponimiyasi, lisoniy tahlil, sodda tarkibli toponimlar, qo'shma tarkibli toponimlar, murakkab tarkibli toponimlar, fonetik o'zgarishlar, assimilyatsiya, dissimilyatsiya, reduksiya, geminatsiya, dialektal ta'sir.

Kirish

Toponimika tilshunoslikning eng qadimiy va boy qatlamlaridan biri bo'lib, u nafaqat tilning lug'at tarkibini, balki hududning o'tmish tarixi, madaniyati va aholisining etnik tarkibini ham o'zida aks ettiradi. Surxondaryo viloyatining eng ko'hna maskanlaridan biri – Sherobod tumani toponimlarining morfologik tuzilishi va fonetik xususiyatlari tahlili juda muhim mavzulardan biridir. Sherobod toponimiyasi o'zining rang-barangligi va qadimiy qatlamlarga boyligi bilan ajralib turadi. Tumanning geografik joylashuvi, ya'ni ham tekislik, ham tog'li hududlardan

iborat ekanligi toponimlar tarkibida turli leksik-semantik guruhlarning shakllanishiga sabab bo'lgan. Har bir nom muayyan til qonuniyatlari asosida yasaladi va vaqt o'tishi bilan fonetik o'zgarishlarga uchraydi. Toponimlar tilning o'lik qatlamlari emas, balki jonli jarayonda o'zgarib, shakllanib boruvchi lisoniy birliklaridir.

Joy nomlarining morfologik tuzilishi va fonetik o'zgarishlari tilning tarixiy taraqqiyoti, dialektal xususiyatlari hamda so'z yasaliş qonuniyatlari haqida qimmatli ma'lumotlarni beradi. Sherobod tumani toponimiyasi bu borada boy materialni taqdim etadi.

Asosiy qism

Joy nomlari o'zining morfemik tuzilishiga ko'ra uch asosiy guruhga bo'linadi: oddiy, qo'shma va birikmali. Ularni sodda tarkibli, qo'shma tarkibli, murakkab tarkibli toponimlar ham deb tasnif qilinadi.

Sodda tarkibli toponimlar. Bular tarkibi birgina lug'aviy asosdan iborat joy nomlaridir. Sodda tarkibli toponimlar tarkibi birgina tarkibi bitta asosdan tashkil topganligi bilan alohidalik kasb etadi.

Sherobod tumani toponimlarining sodda tarkibli birliklarini nomlash obyektiga ko'ra quyidagicha ichki guruhga ajratamiz:

a) Sodda tuzilishli qishloq nomlari: Dahana, Degrez, Jalovli, Zaraut, Kayrit, G'oz, Korez, Loyliq, Rabotak, So'xta, Takiya, Taroqli, To'por, To'g'iz, Xatak, Xo'jonqo, Xitoy, Xo'jigi, Cho'yinchi, Chohak, Sherjon, Egarchi, Etikchi, Navbog', Karyer, Seplon, Istara, Guliston kabilar;

b) Sodda tuzilishli guzar nomlari: Chilonzor, Selpa, Qayg'i, Qayroqi, Ravot, Darak, Chelon kabilar;

c) Sodda tuzilishli ariq, soy, buloq nomlari: Koriz, Oqmata, Chakop, Tomchi, Zang, Duoba, Kozboz, Shovmiq, Jolmoti, Alamli kabilar;

d) Sodda tuzilishli tepalik, adirlik, dara, tog', balandlik nomlari: Quyinchi, Lapka, Qo'rchuq, Qayraqli, Chog'il, Cho'rquduq, Itarqa, Yalpoq, Yeshqoq,

Oynohol, Qirpaq, Changchi, Tangi, Sherak, Tallaq, Pashmakli, Iskandar, Jo'robzor, Jorma, Domana, Dahna, Gujumli, Go'rovon, Andizli kabilar.

Sherobod toponimlari tizimiga mansub birliklarning birdan ortiq asosdan tashkil topganligi ularni alohida morfologik strukturaga ega toponimlar tarzida ajratishga asos bo'ladi. Ma'lumki, tilshunoslik sohasida qo'shma tarkibli so'zlar va ularning hosil bo'lish vosita hamda omillari masalasi talqinida turlicha yondashuvlar mavjud. Bu borada akademik A.Hojiyev tomonidan qator fikrlar bildirgan, ularda qo'shma so'zlarning yasalişida sintaktik-leksik, kompozitsiya usuli qayd qilinadi, biroq keyingi tadqiqotlarda qo'shma so'zlar yasaliş asosli toponimlar hodisasi mahsuli ekanligi rad qilinganligini kuzatish mumkin. Qo'shma asosli toponimlar ham qo'shma so'zlar guruhiga mansubligi nuqtai nazaridan o'ziga xos talqinni taqazo qiladi. Toponimlar tarkib jihatdan tahlil qilinganda turli modellar hosilasi sifatida o'ziga xos morfologik strukturaga ega ekanligi kuzatiladi. Sherobod tumani toponimlarining qo'shma tarkibli birliklarini nomlash obyektiga ko'ra quyidagi ichki guruhlarga ajratamiz:

a) qo'shma tarkibli qishloq nomlari: Kampirtepa, Sherjon, Zarabog', Poshxurt, Vandob, Tuzkon, Oqtosh, Kilkon, Laylagan, Murothalqa, Navbog', Qorabog', Navjon, Nog'oratepa, Beshkapa, Ravshanquvvat, Boyqishloq, Dehqonobod, Oqqo'rg'on, Galaguzar, Balxigzar, Kamsomol, Navbahor, Bog'ishamol, O'rdakchilik, Ashurhilvat, Kallamozor, Oyinnishoh, Objo'yak, Oqsoy, Tallaktog', Tillahovuz, Chashmazor, Chinobod, Chorbog', Shalqon, Yangihayot, Yarmakariz, Qoraoyinni, Yangiyer kabilar;

b) qo'shma tarkibli mahalla nomlari: Nurtepa, Gandabuloq, Kattabog', Qizilolma, Oltinvoha, O'rtategirmon kabilar;

c) qo'shma tarkibli guzar nomlari: Afg'onguzar, Arslonboyi, Balxiguzar, Bodomhayot, Galatut, Odoqhayot, Toqchiguzar, Uybuloq, Xo'ro'zak kabilar;

d) qo'shma tarkibli ariq, soy, buloq, jilg'a, daryo nomlari: Boshbuloq, O'rinbuloq, Anjirota, Ilonsoy, Qizilbuloq, Omonxona, Tillabuloq, Tersoqar, Xo'jailg'or, Sheroboddaryo, Zarautsoy, Oqqamov, G'o'rinsoy, O'ybuloq,

To'porariq, Oqmata, Oynariq, Qullisoy, Jilkillak, Andubuloq, Qo'shchinor, Chuqurbuloq, Shuturxo'r kabilar;

e) qo'shma tarkibli tepalik, adirlik, balandlik, tog' nomlari: Ko'hitang, Yetmishtog', Jarqo'ton, Ko'kqarg'a, Qo'rg'ov, Maydanak, Mumloyxona, Oqtepa, Xo'jabesh, Pashmaqli, Tobatosh, Cho'lbayir, Qizqo'rg'on, Qo'ldaroz, G'ordara kabilar.

Yuqoridagi toponimlarni ot+ot: Jarqo'ton, Ilonsoy, Kampirtepa;

sifat+ot: Oqmata, Ko'kqarg'a, Qizilbuloq, Tillabuloq, Qizilolma;

son+ot: Yetmishtog', Beshkapa;

ot+son: Xo'jabesh;

ot+fe'l: Yashinurdi kabi tuzilish modeliga ajratish mumkin.

Murakkab tarkibli toponimlar: Oxunbobojon bulog'i, Beshbuloq ota, Boqining komi adiri, Pattali buloq, Choriyev plani qishlog'i, Ravshan Quvvatov qishlog'i, Yosh Lelin mahallasi, Nuriddin Murodov guzari, Osmomko'rinmas tog'i.

Tahlillarimizdan kelib chiqqan holda, Sherobod toponimiyasida qo'shma tarkibli toponimlar juda samarali hisoblanadi. Endi ularni fonetik jihatdan tahlil qilamiz.

Toponimlar tilning fonetik hodisalariga eng chidamli birliklar hisoblansa-da, dialektal ta'sir va uzoq vaqt davomida og'zaki nutqda qo'llanishi natijasida ular ham fonetik o'zgarishlarga uchraydi. Sherobod tumani toponimlari fonetikasida quyidagi hodisalarni kuzatish mumkin:

Assimilyatsiya (so'zda tovushlar o'zaro moslashuvi)

Andibuloq: "Andu" va "buloq" so'zlarining qo'shilishida, garchi aniq assimilyatsiya kuzatilmasa-da, tez talaffuzda ular orasidagi pauza qisqarib, yagona so'z kabi eshitiladi. "U" tovushi "i" holida o'zgarishi mumkin. Bu talaffuzda aks etsa-da yozuvda keltirilmaydi. Agar "Andu" qismi "Antu" bo'lganida, "nt" tovush birikmasi "nd"ga o'zgarishi mumkin edi (regressiv assimilyatsiya), bu bizda mavjud emas. Qoraxoni so'zida "r" tovushi "q" bilan birlashtirilish holati bizga tashlanadi. Qo'ldarozda "r" tovushining boshqa harflar bilan yumshoq moslashishi seziladi.

Dissimilyatsiya – ikki o‘xshash tovushning o‘zaro ta’sirida boshqa shu turdagi tovush kelib chiqadi.

G‘urjak: Bu nomning dastlabki shakli “G‘urgak” yoki “G‘urqoq” bo‘lishi mumkin. Agar shunday bo‘lsa, undoshlarning o‘zaro ta’sirada talaffuzni osonlashtirish uchun biror tovushning o‘zgarishi (masalan “g” ning “j” ga) dissimilyatsiya bo‘lishi mumkin.

Reduksiya (tovush tushishi). Poshxurt: Bu nomning forsiy asoslari “posh” va “xurd” so‘zlaridir. Ba’zi dialektal talaffuzda “x” tovushining tushib qolishi (Posxurd-Posud) kabi reduksiya hodisasi kuzatilishi mumkin

Geminatsiya (tovush ortishi). Qayraqi: Biz uni bitta “q” tovushi orttirib talaffuz qilamiz. Bu nomda geminatsiya kuzatilmaydi. Biroq, agar u “qayroq” so‘zidan kelib chiqqan, ba’zi dialektlarda “qayroqqi” kabi talafuzlar bo‘lishi mumkin va geminatsiyani hosil qiladi. Bu tahlillar shuni ko‘rsatadiki, bu nomlar til tizimining ma’lum qonuniyatlariga bo‘ysungan holda, ma’lum darajada konservativ xususiyatga ega. Ya’ni ko‘plab qadimiy nomlar o‘zining asl fonetik tuzulishini saqlab qolishgan intilgan. Shu bilan birga “Kayrit” kabi nomlardagi metateza, “Oqqo‘rg‘on” dagi geminatsiya kabi kichik fonetik o‘zgarishlar, joy nomlarining jonli til birligi ekanligini ko‘rsatadi. Bu toponimiyani dialektologiya, etimologik, semantik, morfologik nuqtai nazaridan ham o‘rganish zarurligini ta’kidlaydi.

Xulosa

Sherobod tumani toponimlarini morfologik va fonetik jihatdan o‘rganish shuni ko‘rsatadiki, hududdagi har bir joy nomi shunchaki geografik belgi emas, balki xalqning uzoq yillik tarixi, madaniyati va etnik ildizlarini o‘zida muhrlagan jonli lisoniy dalildir. Tadqiqot davomida aniqlandiki, tuman toponimiyasi o‘zining strukturaviy tuzilishiga ko‘ra nihoyatda o‘zgacha bo‘lib, unda qo‘shma tarkibli birliklar tizimning eng samarali va boy qatlaminin tashkil etadi. Kuzatishlarimiz natijasida ma’lum bo‘ldiki, toponimlar vaqt o‘tishi bilan xalq jonli nutqi va dialektal xususiyatlar ta’sirida muayyan fonetik o‘zgarishlarga, xususan, assimilyatsiya, dissimilyatsiya, redukdiya va geminatsiya kabi jarayonlarga uchraydi. Xulosa qilib

aytganda, Sherobod toponimiyasini ilmiy asosda o'rganish voqea tarixiy manzarasini tiklash, hududiy sheva xususiyatlarini aniqlash va milliy ma'naviyatimizning ajralmas qismi bo'lgan "Toponimlar – ma'naviyat ko'zgusi" tamoyilini asoslashda muhim nazariy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Begmatov E. Joy nomlari – ma'naviyat ko'zgusi. – Toshkent: "Ma'naviyat". 1998. 24-b
2. Turdibekov M. Toponimlarning morfologik tuzilishi tahlili va tasnifi. UDK:812.543.132.(045).811.32
3. Hojiyev A. O'zbek tili so'z yasalishi. – Toshkent. 1989. 30-b.
4. Hojiyev A. O'zbek tilida so'z yasash usuli masalasiga doir. –Toshkent, 1999, 35-b
5. Erkaboyeva N. O'zbek tilidan ma'ruzalar to'plami. – Toshkent. 2019.
6. Tursunov S., Tursunov A., Tog'ayeva M. Sherobod tarixidan lavhalar. – Toshkent. Yangi nashr. 2014
7. Xo'jamberdiyev Y. Surxondaryo viloyati Ko'hitang va tog' oldi mikrotoponimlari lug'ati. – Termiz. TerDU nashri. 2012